

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-3>

Бош мухаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош мухаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умар оғли

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Sharipov S.S. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (ТАРЖИМА ЛЕКСИКОГРАФИЯСИ) РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	5
2. Akhadova Guzal Imatulloevna, Mavlyanova Nilufar Suvankulovna METHODOLOGY AND PRINCIPLES OF USING ROLE PLAYING IN FOREIGN LESSONS.....	12
3. Atayeva Khusniya Kurashevna, Fayziyeva Yulduz Yusupovna USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES AND TEACHING METHODS AT THE RUSSIAN LANGUAGE LESSON.....	17
4. Absamatova Gulhayo Bakhodirovna LINGUISTIC FEATURES OF SIGN LANGUAGE AUTOMATIZATION.....	24
5. Shuhratova Visola jamshid qizi KAZUO ISHIGURONING "DAFN ETILGAN GIGANT"ASARIDAGI KONSEPTLAR UYG'UNLIGI.....	30
6. Bazarova Shahlo Shuxratovna KOREYS ADIBASI SHIN KYON SUK IJODINING O'ZIGA XOSLIGI XUSUSIDA.....	36
7. Kasimova Adiba Nasirovna TRANSLATION METHODS AND TECHNIQUES OF PUBLICISTIC MATERIALS.....	41
8. Арзикулова Хуршида Акабаралиевна “ГОРАЦИЙ” ТРАГЕДИЯСИДА ИНСОНИЙ ФАЗИЛАТЛАР ВА ОИЛАВИЙ БУРЧ.....	47
9. Mamadjanova Nargiza Mahmudjanovna ZAMONAVIY INGLIZ TILIDA MUROJAATNING KOMMUNIKATIV FUNKSIYASI.....	52
10. Икромова Нигина ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ч.АЙТМАТОВА “ПРОЩАЙ, ГУЛЬСАРИ!”).....	58
11. Абдусаматов Зафарбек Нурмат ўғли ЎЗБЕК ТИЛИДА АНТРОПОНИМЛАР ТУРИ ВА ИФОДА ШАКЛЛАРИ.....	65
12. Abduraxmonova Nilufar Zaynobbiddin qizi, Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	70
13. Achilova Noila Hamroqulovna SUYUQLIK MIQDORINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	75
14. Tadjibayeva Gulzoda ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA ANTROPOTSENTRIK PARADIGMA.....	81
15. Begimqulova Dilobar INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA REDUPLIKATIVLIKNING MORFOLOGIK IFODALANISHINING QIYOSIY TAHLILI.....	86
16. Amonova Zilola Qodirovna, Axrorova Zufnunabegim Rizvonovna HUSAYNIYNING BADIY MAHORATI.....	93

17. Наргиза Жахонова ТАВТОЛОГИЯ ВА ПЛЕОНАЗМНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	99
18. O`dayeva Shahnoza Shuxratovna RANG, MAZA-TA`M MA`NOSINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	105
19. Gaybullayeva Malokhat Pulatovna HISTORICAL DEVELOPMENT OF ENGLISH DIALECTS.....	111
20. Xamrayeva Zebiniso Xaydar qizi QO`SHMA GAPNING STRUKTUR – SEMANTIK TAHLILI (INGLIZ TILI ASOSIDA).....	116
21. Umaraliev Dildora Takhirjanovna PECULIARITIES OF LEGAL TERMS.....	122
22. Дилноза Раматжановна Рузматова ХОЛИД ҲОСИЙНИЙ АСАРЛАРИДА АФҒОНИСТОН ПЕРСПЕКТИВАСИ: ТАРИХИЙ ВА БАДИИЙ ТАЛҚИН.....	128
23. Sodiqova Yulduz Furqatovna LITERARY TEXT AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH AND THE PROBLEM OF ITS INTERPRETATION.....	134
24. Bozorbekov A. LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	138
25. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	144
26. Воситов Валижон Абдувахобович ИНГЛИЗ ТИЛИДА ТУРКИЗМЛАРНИНГ ПАЙДО БЎЛИШ САБАБЛАРИ.....	150
27. Холибекова Омонгул Кенжабоевна ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АЛЛЮЗИВ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТАЛҚИНИ.....	155
28. Дилбар Холтемировна Ниязова ЎЗБЕК ТИЛИДА ЛИСОНИЙ ШАХС ТИПЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ХИЗМАТ ҚИЛУВЧИ МАХСУС БИРЛИКЛАР.....	160
29. Шамахмудова Азиза Фуркатовна ҲУРМАТ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ГЕНДЕР АСПЕКТЛАРИ.....	167
30. Azimov Abdikhamidullo Xolmanovich TO'PLAM IBODATLAR TURLARI VA ULARNING TASNIFI PRINSIPLARI.....	173
31. Boboyev Temur Mahmadmurodovich ROLE OF SHORT HUMOROUS POEMS IN DIFFERENT CULTURAL BACKGROUNDS...	178
32. Ж.О. Каниязова Ш.СЕЙТОВТЫҢ «ЖАМАНШЫҒАНАҚТАҒЫ АҚТУБА» ҲӘМ Ш.ХАЛМЫРЗАЕВТЫҢ “ОЛАБЎЖИ” РОМАНЛАРЫНДА ТУБАЛАЎШЫЛЫҚ ДӘЎИРИНИҢ СУЎРЕТЛЕНИЎИ.....	184
33. Shukurov Foziljon Mahmadvovich TEMURIYLAR DAVRI SHOIRI - BISOTIY SAMARQANDIY G`AZALLARINING POETIKASIDA YANGILIKLAR.....	192

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Amonova Zilola Qodirovna,

Buxoro davlat universiteti

O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti, f.f.d.

Axrorova Zufnunabegim Rizvonovna,

Buxoro davlat universiteti Filologiya fakulteti

filologiya va tillarni o'qitish (o'zbek tili)

ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi.

HUSAYNIYNING BADIY MAHORATI
 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6642491>
ANNOTATSIYA

O'zbek mumtoz adabiyotida Husayniy va uning ijodiy merosi alohida o'rin egallaydi. Ayniqsa, shoirning devoni va "Risola" asari bilan o'zining keng qamrovligi bilan ajralib turadi. Shoir devonidagi g'azallar turkiy til jozibasini ko'rsatuvchi she'rlardan sanaladi. Husayniy oshiqona mavzudagi g'azallarida oshiq va ma'shuqa munosabatini ifodalashda talmeh, tazod, tanosub va so'z takroriga asoslangan san'atlardan faol foydalangan. Maqolada Husayniy devonidagi oshiqona mavzudagi to'rt g'azali tahlilga tortilgan. Mazkur g'azallar g'oyaviy-badiiy tahlil qilinib, lug'atlar asosida sharhlashga harakat qilingan. Shuningdek, shoirning Alisher Navoiy g'azallaridan ilhomlanib, uning ayrim g'azallariga javobiya tarzida yozilgan she'rlaridan ikkitasi tahlil obekti sifatida olingan. Ushbu masalani yoritishda Husayniyning g'azal janri taraqqiyotiga qo'shgan hissasiga, boshqa shoirlarga o'xshamagan o'ziga xos uslubiga, badiiy mahoratiga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: mumtoz adabiyot, g'azal, Husayniy, "Alisher Navoiy, badiiy mahorat, talmeh, tanosub, so'z takroriga asoslangan san'atlar.

Amonova Zilola Qodirovna,

Associate Professor of Uzbek Language and

Literature, Bukhara State University, DSc.

Akhrorova Zufnunabegim Rizvonovna,

Bukhara State University, Faculty of Philology,

3rd year student of philology and language teaching (Uzbek).

HUSSEINI'S ARTISTIC SKILL**ANNOTATION**

Husseini and his creative heritage have a special place in Uzbek classical literature. In particular, the poet's Divan (collected poems) and the work "Risola" are distinguished by their wide range. The poems in the poet's divan are among the poems that show the charm of the Turkish language. In his poems on love, Husseini actively used the arts of talmeh, tazad, tanosub, and repetition to express the relationship between a lover and a lover. The article analyzes four ghazals on the romantic theme of Husseini's book. These poems are ideologically and artistically analyzed

and interpreted on the basis of dictionaries. Also, two of the poet's poems, inspired by Alisher Navoi's ghazals, written in response to some of his ghazals, were taken as the object of analysis. In covering this issue, attention is paid to Husseini's contribution to the development of the ghazal genre, his unique style and artistic skills, unlike other poets.

Keywords: classical literature, ghazal, Husseini, “Alisher Navoi, artistic skill, talmeh, tanosub, arts based on word repetition.

Амонова Зилола Кодировна,

Доцент кафедры узбекского языка и литературы
Бухарского государственного университета,
доктор философских наук.

Ахророва Зуфнунабегим Ризвоновна,

Бухарский государственный университет,
филологический факультет,
3 курс факультета филологии
и преподавания языков (узбекский язык)

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МАСТЕРСТВО ХУСЕЙНИ

АННОТАЦИЯ

Гусейни и его творческое наследие занимают особое место в узбекской классической литературе. В частности, широким размахом отличается кабинет поэта и произведение «Рисола». Стихи на диване поэта относятся к числу стихов, которые показывают очарование турецкого языка. В своих стихах о любви Хусейни активно использовал искусство талме, тазад, таносуб и повторение, чтобы выразить отношения между влюбленным и влюбленным. В статье анализируются четыре газели на романтическую тему кабинета Хусейни. Эти стихотворения идейно-художественно анализируются и интерпретируются на основе словарей. Также в качестве объекта анализа были взяты два стихотворения поэта, навеянные газелями Алишера Навои, написанные по мотивам некоторых его газелей. При освещении данного вопроса уделяется внимание вкладу Хусейни в развитие жанра газелей, его неповторимому стилю и художественному мастерству, непохожему на других поэтов.

Ключевые слова: классическая литература, газель, Хусейни, «Алишер Навои», художественное мастерство, талме, таносуб, искусство, основанное на повторении слов.

Husayn Boyqaro – o‘zbek mumtoz adabiyoti tarixida o‘zining betakror, ravon uslubda yozilgan g‘azallari bilan alohida o‘ringa ega bo‘lgan ijodkorlardan biridir. Uning turkiy tildagi Devoni va “Risola” asari bizgacha yetib kelgan. Ma’lumki, XV asr adabiyotimiz tarixida muhim ahamiyat kasb etadigan davr sanaladi. Mazkur asrda adabiyot va san’atning ulug‘ darg‘alari yetishib chiqdi. Bu borada Alisher Navoiy alohida o‘rin egallaydi. Shunday bo‘lsa-da, Hazrat Navoiyning deyarli barcha asarlarida zikr etilgan temuriylar yoki Husayn Boyqaro ijodi ham o‘z mavqei bilan ajralib turadi. Zero, Alisher Navoiy bejizga “Majolis un nafois” asarining 8-majlisida Husayniy ijodi tahliliga to‘xtalmagan. Yoki “Hayratul abror” dostoni hikoyatlaridan birida Shoh G‘oziy sifatida e’tirof etgan. Qolaversa, Boyqaroning Hirot taxtiga o‘tirishini Hirot osmonidagi hilol – yangi chiqqan oyga qiyoslab, “Hiloliya” qasidasini yaratdi. Alisher Navoiy nafaqat turkiy tildagi asarlarida, balki forsiy qasidalarida ham Husayniy nomini alohida muhabbat va iftixor bilan tilga oladi. Bu kabi dalillarni ko‘plab keltirish mumkin. Husayniy ham o‘z davri an’analarini davom ettirib, o‘ziga xos novatorlik asosida chiroyli, dilkash g‘azallar bitdi. Ularni to‘plab devon holiga keltirdi. Shuningdek, nasriy yo‘lda “Risola” asarini bitib, unda Hazrat Navoiyga alohida ta’riflar berdi. Boyqaro g‘azallarining o‘z ta’sir doirasi va o‘z kitobxoni bor.

Husayniyning badiiy mahoratiga baho berish uchun shoir ijodidagi ayrim g‘azallarining g‘oyaviy-badiiy tahliliga e’tibor qaratamiz:

Ohkim ishqim o‘tining bir zamon oromi yo‘q,
Istagan orom ul o‘tqa juz xayoli xomi yo‘q.

Husayniy devonining 77-g'azali bo'lgan mazkur "Yo'q" radifli she'r Alisher Navoiyning "Badoyi ul-bidoya" devonidagi 331-g'azaldan ilhomlanib yaratilgan.

Ma'lumki, mumtoz adabiyotimizda ishq o'ti, uning oshiq qalbini beorom aylashi an'anaviy tarzda kuylanib kelinayotgan mavzulardan sanaladi. Shoir shu an'anani o'ziga xos tarzda davom ettirgan. Ya'ni ishq o'tidan oshiq uchun bir zamon orom yo'q, agar oshiq ul o'tdan orom istasa uning istagi xom xayoldan boshqa narsa emas. Husayniy mazkur mulohazalar ifodasida so'z takroriga asoslangan san'atlardan bo'lgan qaytarish san'atining radd ul hashr il-al hashr turidan bir baytda ikki marta foydalangan. Bu o't va orom so'zlari bo'lib, ham birinchi misrada, ham ikkinchi misrada aynan takrorlangan. Bu san'at takroriyligi fikr ta'sirchanligini yanada oshirishga xizmat qilgan. Shoir tanosib san'ati imkoniyatidan foydalanib, birinchi baytda ishq o'ti haqida gapirgan bo'lsa, ikkinchi baytda unga mutanosib holda sham va parvona tushunchasini olib kiradi:

Vasl sham'idin yorub, parvona holim ne bilur?

Shomi hajrimdek chu oning bir qorong'u shomi yo'q.

Shoir shomi hajrimdek parvonaning bir qorong'u shomi yo'qligi uchun, vasl shamidan o'tib, holimni qaydan bilsun, deya tajohilu orifdan maqsad ifodasida o'rinli foydalangan. Ma'lumki, adabiyotimiz tarixida sham va parvona obrazlar tizimi ham oshiqona, ham orifona g'azallar tarkibida qo'llaniladi. Sham ma'shuqa, parvona oshiqqa nisbatan ishlatiladi. Mazkur g'azalda shoir oshiq ruhiy holatini ifodalashda tazod (vasl - hajr), tanosub (sham' - parvona) dan ham foydalanadi. Shuningdek, ta'sirchanlikni ta'minlash maqsadida qaytarish san'atining radd ul-ibtido il-al-hashv turini ishlatadi. Ya'ni ikkinchi misra boshidagi so'z (shom) ikkinchi misra o'rtasida (shom) takrorlangan. Shoir navbatdagi baytda ma'shuqa jamoli ta'rifini davom ettiradi:

Orazingni oy desam, ermas muvajjah nechakim,

Oyning ofatlig' ko'zgu ruxsorai gulfomi yo'q.

Shoir nazdida ma'shuqa orazini oyga tashbeh etib bo'lmas, chunki oying muvajjah (ma'qul, yoqimli)ruxsorai gulfomi (gulrangi) yo'q. Demak, ma'shuqa orazi ta'rifida oy tashbehidan foydalanib bo'lmas. Mazkur baytda ham rad ul hashv il-al ibtido, ya'ni birinchi misra o'rtasidagi so'z (oy), ikkinchi misra boshida (oy) san'ati ishlatilgan. Husayniy so'z qo'llashda o'ziga xos yo'ldan borib, ma'shuqaning jon olguvchi chiroyli ko'zlarini ta'riflar ekan, "kofir ko'zing" deya ta'rif beradi. Kofir islomni tanimaydigan g'ayridin ma'nosini anglatsa-da, g'azallarda rahmsiz sevgili ma'nosida ham keladi. Shoir shu an'anani davom ettirgan holda ayni mulohazani ma'shuqaning ko'ziga nisbatan qo'llaydi. Husayniy tajohulu orif (Vah ne holatdurki) imkoniyatidan o'rinli foydalanib, mahbubani "bir kofircha ham islomi yo'q", deya zikr etadi. Ya'ni birinchi misrada "kofir" so'zi faqat ma'shuqaning jon oluvchi ko'ziga nisbatan qo'llanilgan bo'lsa, ikkinchi misrada, esa bevosita ma'shuqaning o'zini nazarda tutadi:

Muncha din ahlining islomin olib kofir ko'zung,

Vah ne holatdurki bir kofircha ham islomi yo'q.

E'tirof etish lozimki, g'azalning matla'sida boshlangan qaytarish san'ati orqali ta'sirchanlikni erishishga bo'lgan ehtiyojmandlik yuqoridagi baytda ham davom ettirgan. Ya'ni radd ul-hashv (kofir) il-al hashv (kofir) bilan ma'shuqaning rahmsiz sevgili, oshiqqa nisbatan e'tiborsiz ekanligiga urg'u beradi. Shoir navbatdagi baytda ham ma'shuqa ta'rifini davom ettiradi:

Xalq sayd aylarda teng ermas, sening birla quyosh,

Zulfu xolidin chu oning dona birla domi yo'q.

Baytning lug'ati: sayd – ov, dom – tuzoq. Nasriy bayon qilganda, xalqning ov qilishi, sening birla teng emas, chunki uning zulfu xolidan dona va tuzog'i yo'q. Ya'ni shoir juda chiroyli tasvir yaratadi. U ma'shuqaning zulfini tuzoqqa, xolini tuzoqdagi danaga tashbeh etadi. Xalqning sayd – ovdagi tuzoq va donasidan ma'shuqaning tuzoq va donasi (zulfu xoli) tubdan farq qiladi. Mazkur tashbeq mumtoz adabiyotimizdagi an'anaviy o'xshatishlardan sanaladi. Husayniy shu mumtoz an'anani davom ettirgan. G'azalning navbatdagi bayti begona bayt bo'lib, bunda shoir umrni maqsadsiz o'tkazmaslik lozimligiga urg'u beradi:

Bo'lsa olam kamroni komsiz umr o'tkarur,

Kimki bir shirin takallunning labidan komi yo'q.

Baytning lug‘ati: **kamron** – 1) o‘z maqsadiga erishgan, baxtli; 2) hokim, hukmronlik qiluvchi. **Kom** – 1) tilak, maqsad, istak; 2) bahra, bahra olish; **Takallum** – so‘zlash, gapirish. Nasriy bayon qilganda, olam hokimi, shohining umrni komsiz (maqsadsiz) o‘tkazishi, xuddi shirin so‘z so‘zlashuvchining gapirishidan maqsadi yo‘q ekanligi kabidir, degan ma‘no anglashiladi. Ya‘ni shoir umrni g‘animat tutmoq lozimligini, shu berilgan o‘tkinchi hayotni hech bir kom (maqsad)siz o‘tkazmaslik kerakligiga urg‘u beradi. Mazkur baytdagi fikrlarning ta‘sirchan ifodasi uchun g‘azal davomida qo‘llagan qaytarish san‘atini ma‘qul ko‘radi. Bunda takrorga asoslangan sanhatning radd ul-hashv (kom) il-al hashv (kom) turi qo‘llanilgan. Husayniy g‘azal maqta’sida umr g‘animatligi bilan bog‘liq mulohazalarni davom ettiradi:

Ey Husayniy, necha kun xush tut bu foniy dahrni

Kim emas Jamshid har shahkim, qo‘linda jomi yo‘q.

Baytning lug‘ati: foniy – o‘tkinchi; dahr – dunyo, olam, zamon, davr; xush – 1) yaxshi, ma‘qul, 2) shod, xursand. Nasriy bayon: Har qanday shoh Jamshid bo‘la olmaydi, chunki qo‘lida jomi yo‘q. Shuning uchun ey Husayniy bu o‘tkinchi dunyoda xush (shod, xursan) bo‘l.

Mazkur baytda shoir sifatlash (foni dahr) va talmeh (Jamshid) san‘atlaridan o‘rinli foydalangan. Baytda qayd etgan Jamshid va uning jomi bilan bog‘liq fikrlar mumtoz adabiyotimizda o‘z aksini topgan. Rivoyat qilishlaricha, qadimgi Eronning afsonaviy podshohi Jamshid “jomi jahonnamo” – jahonni ko‘rsatuvchi jom ixtiro qilgan bo‘lib, unda dunyodagi nafaqat hozirgi, balki o‘tmishda yuz bergan va kelajakda sodir bo‘ladigan voqea-hodisalar ham aks etar ekan. May qadahi va komil inson qalbini ham ilohiy sirlarni o‘zida saqlashi jihatidan Jamshid jomiga nisbat beradilar. Jamshid jomidagi may ichgan bilan sira tugamas emish. Demak, rivoyat mazmunidan anglash mumkinki, har qanday shoh, hatto qo‘lida jomi bo‘lsa ham Jamshid bo‘la olmaydi. Chunki uning jomi “jomi jahonnamo” edi. Shoir ayni mulohazalar orqali bir jihatdan, olamning o‘tkinchiligiga urg‘u bersa, ikkinchi jihatdan, har damni g‘animat bilib, xush va shukrona holda o‘tkazish lozimligini uqtirish bilan baytni yakunlaydi. Husayniyning g‘azal maqta’sida keltirgan xulosasi asosli va o‘rinli bo‘lib, hozirgi zamon uchun ham o‘z ta‘sirini yo‘qotmagan. Bu xulosalarga e‘tiborli bo‘lish va amal qilish har bir inson uchun amaliy ahamiyat kasb etadi.

Husayniyning tahlilga tortiladigan navbatdagi g‘azali ham oshiqona mavzuda yozilgan bo‘lib, she‘riy matnda badiiy-tasviriy vositalardan o‘rinli foydalanilgan. Birinchi baytida shoir ishq bobida o‘zini Majnundan ustun deb biladi:

Ishq aro Majnunni dermenkim o‘zumga o‘xshatay

Hushini zoyil qilib devonalig‘ni o‘rgatay.

Baytning lug‘ati: zoyil – yo‘q bo‘luvchi, yo‘qoladigan. Nasriy bayon: ishq bobida Majnun menga o‘xshaydi. Uning hushini yo‘qotib, devonalikni unga o‘rgatay.

Shoir ishq bobida o‘zining nechog‘lik ustunligini ta‘kidlab, hatto Majnun hushini o‘zidan ayirib, unga devonalikni, jununlikni o‘rgatadigan darajada ekanligiga urg‘u bergan. Albatta baytda qo‘llanilgan talmeh va mubolag‘a san‘ati fikr ta‘sirchanlini ta‘minlagan. Husayniy birinchi baytda o‘zining ishq bobidagi mavqeyini ko‘rsatsa, ikkinchi baytda esa, o‘z ruhiy holatini ifodalaydi:

Subhi vasl-u shomi hijrondek necha olam elin

Bulajab holimg‘a gohi kulduray, gah yig‘latay.

Mazkur baytda lug‘at asosida so‘zlar ma‘nosini keltirishga hojat yo‘q. Chunki barcha so‘zlar mazmuni tushunarli. Nasriy bayon: Ertadan shomgacha bul ajab holim bilan olam elini goh kuldiray, goh yig‘latay.

Ma‘lumki, oshiqning ahvoli ko‘p hollarda odamlar uchun ajabtovur sanalgan va bu ruhiy holat kishilarning kulgusini qistagan, ammo ayrim paytlarda oshiqqa rahm etib uning mazkur ahvoliga achinib ko‘z yosh to‘kishgan. Shoir o‘zining oshiqlik holati ana shunday olam elini kuldirib, yig‘latadigan darajada ekanligini qayd etadi. Baytda tazod (subh-shom; vasl-hijron; kulduray-yig‘latay) san‘ati ketma-ket ishlatilgan. Oshiqlikning ruhiy holati va darajasi bilan bog‘liq mulohazalar keyingi baytda ham davom ettiriladi:

Jon berurmen hajrida za‘fimdin el ko‘rmas meni,

Ishq aro har necha dermenkim o‘zumni ko‘rsatay.

Baytning lug‘ati: hajr – ayriliq, judolik, yetisha olmaslik; za‘f – kuchsizlik, holsizlik, kasallik,

Nasriy bayon: Ayriliqdan jon berurman, kuchsiz va holsizligim tufayli el meni ko'rmaydi. Shuning uchun ishq bobida o'zimni ko'rsatay deyman.

Bilamizki, oshiqona g'azalarda oshiq ma'shuqa hajrida jon berishga tayyor, ishqdan jismu joni za'f (kuchsiz) holga kelgan, ammo vasl uchun mardona harakat qiluvchi tarzda ifodalanadi. Husayniy ana shu an'anaviy ifodadan foydalanib, oshqlik darajasi va ruhiy holati tasvirini baytda singdirgan. Shoir navbatdagi baytda ma'shuqa bilan uchrashish uchun imkoniyat izlaydi va uni topadi:

Uns tutmishmen kiyiklar birlakim, ul shahsuvor
Ovg'a kelganda anga bu nav' o'zumni uchratay.

Baytning lug'ati: uns – yaqinlik; shahsuvor – ot minishga mahoratli.

Nasriy bayon: O'zimni kiyiklar birla yaqin tutamanki, ot minishga mahoratli ma'shuqa kelsa, o'zimni unga uchratay, ya'ni u meni ko'rsin.

Mumtoz adabiyotimizda ma'shuqaga nisbatan bir qancha sinonimlar ishlatiladi. Shulardan biri shahsuvordir. Bu so'z ot minishga mahoratli ma'nosini anglatganda ma'shuqa nazarda tutiladi. Shoir nega aynan kiyiklar birla o'zini yaqin tutmoqchi? Chunki ot mingga ma'shuqa ovga kelsa yoki sayr qilib yurganda unga o'zi kabi go'zal va chaqqon kiyiklar hamroh bo'ladi. Shu bois oshiq ma'shuqaning ovga kelganida kiyiklar oldida o'zini ko'rishiga umidvor bo'ladi. Shoir har qancha harakat qilmay, baxtim uyqudan ko'z ochmas, deya navbatdagi baytda o'z mulohazalarini davom ettiradi:

Chun ko'z ochmas uyqudin baxtim ne sud, ey do'stlar,
Gar fig'ondin har kecha olam elini uyg'atay.

Baytning lug'ati: sud - foyda, bahra, naf'; fig'on – nola, ohu-zor, dod-faryod.

Nasriy bayon: Har kecha elni nola, ohu-zordan uyg'otaman, ammo nefoyda, do'stlar, o'z baxtim uyqudan ko'z ochmaydi.

Shoirning lirik qahramoni el g'ami bilan qayg'uradigan xalqparvar inson. Xalqni fig'ondan har kecha (doim) uyg'otguvchi najotkor, ammo o'z baxti uyqudan ko'z ochmaydi. Husayniy tashxis (baxtning uyqudan ko'z ochishi) va mubolag'a (elni har kecha fig'ondan uyg'otish) orqali ta'sirchan fikr ifodasiga erishgan. Mazkur baytda shoir do'stga murojaat qilsa, navbatdagi baytda ham yana do'stga, rafiqqa murojaat qiladi:

Ko'ksima tosh urmog'imni ayb qilma, ey rafiq,
Qo'yki, anda qolg'ig'an paykonlarini o'rnatay.

Baytning lug'ati: paykon – 1) kamon o'qining uchi, 2) kiprik. Rafiq – do'st.

Nasriy bayon: Ko'ksimga tosh urishimni sen ayb qilma, ey rafiq. Men qolgan paykonlarni – yorning kipriklarini qalbimga o'rnatay.

Oshiq hijron iztiroblari tufayli ko'ksiga tosh uradi va ayni holati uchun do'stiga uni ayb etmasligini o'tinib so'raydi. Zero, oshiq o'z qalbiga ma'shuqa kipriklarini qadashga ham tayyor. Baytdagi mubolag'aviy tasvir nihoyatda ta'sirchan yaratilgan. G'azalda ifodalangan fikrlar maqta'da o'z yakunini topadi:

Chun Husayniy ko'ngli har dam bir taraf ovoradur,
So'z desang yuzkim javobida ko'ngulni to'xtatay.

Mazkur baytda lug'at asosida so'zlar ma'nosini keltirishga hojat yo'q. Chunki barcha so'zlar mazmuni tushunarli. Nasriy bayon: Husayniyning ko'ngli har doim bir taraf bilan ovora, band, agar so'z desang, javobi uchun ko'ngilni to'xtatishga tayyor.

Mazkur oshiqona mavzudagi g'azalda shoir chiroyli, yakuniy xulosalarini beradi. Ya'ni oshiq ko'ngli doim "bir taraf" – ma'shuqaning yodi, xayoli bilan band, ovora. Ushbu g'azal shoirning oshiqona mavzudagi eng sara g'azallaridan biri hisoblanadi.

Husayn Boyqaro turkiy adabiyotda o'z o'rniga ega bo'lgan ijodkorlardan biridir. Husayniy taxallusi bilan ijod etgan shoir haqida bir qancha manbalar ma'lumot bergan. Ayniqsa, Alisher Navoiy va Z.M.bobur asarlari shular jumlasidadir. Husayn Boyqaro davrida saltanat poytaxti Hirot butun Sharqda ilm, san'at va adabiyotning yashnagan markaziga aylandi. U san'at va adabiyot ahliga homiylik qilish bilan bir qatorda, manbalarda qayd etilishicha, ijod ahliga qarata turkiy tilda asarlar yozish haqida maxsus farmon ham chiqqan. Shu bois Husayn Boyqaroning turk adabiyoti va tili

soxasidagi faoliyati diqqatga sazovordir. Uning g‘azallaridagi mavzu’ rang-barangligi, badiiyatdagi kashfiyotlar, noyob tashbihlar bilan ajralib turadi. Devonida oshiqona mavzudagi g‘azallar salmoqli o‘rin egallaydi. Shoir tarannum etgan ishqning qudrati va oshiqning iztiroblari, intilishlarini kitobxon qalbida muhrlanib qoladi. Husayniy she‘riyatida Alisher Navoiy an‘analari yaqqol ko‘zga tashlanadi. Tahlillar davomida bunga amin bo‘lish mumkin. Husayniy g‘azallari tilining soddaligi, ravonligi bilan ham ajralib turadi. Shoir ijodida tazod, tanosub, talmeh, qaytarish kabi badiiy san‘at turlaridan keng ishlatilganligini ko‘rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Navoiy Alisher. Mukammal asarlar to‘plami. XX jildlik. I jild. Badoye’ ul-bidoya. – Toshkent: Fan, 1987. – 689 b.
2. Navoiy Alisher. Mukammal asarlar to‘plami. XX jildlik. II jild. Navodir un-nihoya. – Toshkent: Fan, 1987. – 622 b.
3. Navoiy Alisher. Mukammal asarlar to‘plami. XX jildlik. III jild. G‘aroyib us-sig‘ar. – Toshkent: Fan, 1987. – 575 b.
4. Navoiy A. G‘azallar, sharhlar. – Toshkent: Kamalak, 1991.– 176 b.
5. Navoiy asarlari lug‘ati. Tuzuvchilar: P.Shamsiyev va S. Ibrohimov. Toshkent: G‘. G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 1973. – 784 b.
6. Vohidov R., Eshonqulov H. O‘zbek mumtoz adabiyoti tarixi. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2006. – 528 b.
7. Husayn Boyqaro. Shoh va shoir. T.; “Sharq”, 1995 y.
8. Axrorova Z.R. Uvays Qaraniy Attor va Navoiy talqinida. BuxDU Ilmiy axborotnomasi 2020yil 2-son, B. 219-223
9. Amonova Z.K. Voprosy vliyaniya xurufitskogo ordena na uzbekskuyu klassicheskuyu literaturu XV – XVII vekov. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya; Iskusstvovedeniye. Выпуск 53. – Chelyabinsk: Izdatelstvo Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta, 2011 g. – № 11 (226), – S.8 – 12.

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000